

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA YENİ TEXNOLOGİYALARIN ÇAP MEDIASINA MÜSBƏT VƏ MƏNFİ TƏSİRLƏRİ

Ramazanov Qaşqay Ziyəddin oğlu

**Milli Müdafiə Universiteti, Bakı, Azərbaycan Respublikası
qasqay.ramazanov@mmu.edu.az, ziyeddinoglu@gmail.com**

Xülasə. Son illərdə yeni texnologiyaların tətbiqi, davamlı və sürətli inkişafı, xüsusilə internetin, sosial medianın və süni intellektin yayılması, dünya üzrə olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasında da ənənəvi mətbuata ciddi təsir göstərmişdir. Bu təsirlər bəzən pozitiv olsa da, çox vaxt mətbuatın nüfuzdan düşməsi və oxucu itkiləri ilə nəticələnmişdir. Məqalə son 15 ildə cəmiyyətdə daha çox müzakirə mövzusu olan çap mediasının gələcəyi məsələsinə həsr edilib. Burada media sahəsində baş verən dəyişikliklərə, KİV-ə dövlət dəstəyi, media institutlarının yaradılması və ənənəvi medianın elektron medianın fonunda necə transformasiya olunması məsələlərinə toxunulur.

Məqələdə son illərdə yeni texnologiyaların inkişafı ilə çap mediasının qarşılaşdığı problemlər, ənənəvi mətbuatın transformasiyası, bir çox hallarda yeni medianın çap mediası və onun elektron versiyalarını üstələməsi məsələləri təhlil edilir. Eyni zamanda yüksək inkişaf etmiş dünya dövlətlərindən fərqli olaraq ölkəmizdə medianın inkişafında yaranan problemlər, bəzi hallarda subyektiv səbəblərdən törədilən maneələr və digər məsələlər də tədqiqatda yer almışdır.

Tədqiqat işinin sonunda problemin geniş təhlilindən əldə edilən nəticələr, mövcud problemin aradan qaldırılması üçün təklif və tövsiyələr də öz əksini tapmışdır.

Açar sözlər: elektron versiya, ənənəvi media, qlobal informasiya mühiti, transformasiya, yeni media, yeni texnologiya

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПЕЧАТНУЮ СМИ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Рамазанов Гашгай Зияддин оглу

Университет Национальный обороны, Баку, Азербайджанская Республика

Аннотация. В последние годы применение новых технологий, их постоянное и стремительное развитие, особенно распространение Интернета, социальных сетей и искусственного интеллекта, оказали серьёзное влияние на традиционную прессу в Азербайджанской Республике, а также во всём мире. Хотя это влияние порой бывает положительным, оно часто приводит к потере доверия к прессе и потере читателей. Статья посвящена вопросу будущего печатных СМИ, который является предметом многочисленных дискуссий в обществе на протяжении последних 15 лет. В статье рассматриваются изменения, произошедшие в медиасекторе в начале 2000-х годов, государственная поддержка СМИ, становление медиainститутов и трансформация традиционных СМИ на фоне электронных.

В статье анализируются проблемы, с которыми столкнулись печатные СМИ в последние годы в связи с развитием новых технологий, трансформацией традиционных СМИ и, во многих случаях, вытеснением новых медиа печатными СМИ и их электронными аналогами. В то же время, в исследование включены проблемы, возникающие в развитии СМИ в нашей стране, в

отличие от высокоразвитых стран мира, препятствия, обусловленные в ряде случаев субъективными причинами, и другие вопросы.

В заключение исследования отражены результаты, полученные в результате комплексного анализа проблемы, а также предложения и рекомендации по ее устранению.

Ключевые слова: электронная версия, традиционные СМИ, глобальная информационная среда, трансформация, новые медиа, новые технологии

POSITIVE AND NEGATIVE IMPACT OF NEW TECHNOLOGIES ON PRINT MEDIA IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

Ramazanov Gashgay Ziyeddin oglu

National Defense University, Baku, Republic of Azerbaijan

Abstract. In recent years, the application of new technologies, their constant and rapid development, especially the spread of the Internet, social networks and artificial intelligence, have had a serious impact on the traditional press in the Republic of Azerbaijan, as well as around the world. Although this impact is sometimes positive, it often leads to a loss of trust in the press and a loss of readers. The article is devoted to the issue of the future of print media, which has been the subject of numerous discussions in society over the past 15 years. The article examines the changes that occurred in the media sector in the early 2000s, state support for the media, the formation of media institutions and the transformation of traditional media against the background of electronic media.

The article analyzes the problems that print media have faced in recent years in connection with the development of new technologies, the transformation of traditional media and, in many cases, the displacement of new media by print media and their electronic counterparts. At the same time, the study includes problems arising in the development of the media in our country, in contrast to highly developed countries of the world, obstacles caused in some cases by subjective reasons, and other issues.

The conclusion of the study reflects the results obtained as a result of a comprehensive analysis of the problem, as well as proposals and recommendations for its elimination.

Keywords: electronic version, traditional media, global information environment, transformation, new media, new technologies

Giriş

Müasir dövrdə yeni texnologiyaların sürətlə inkişafının mətbuat orqanlarının tənəzzülünə təsiri mövzusu həm aktual, həm də mürəkkəb məsələdir. Bu mövzuya müxtəlif aspektlərdən yanaşmaq olar: texnoloji inkişaf, sosial media, oxucu davranışları, iqtisadi faktorlar və jurnalistikanın transformasiyası. Çap mediasının yeni media jurnalistikasına uğurlu transformasiyası bu sahədə qarşıya qoyulan əsas məqsədlərdəndir.

Azərbaycanda ənənəvi mətbuatın yeni mediaya transformasiyası son illərdə informasiya texnologiyalarının inkişafı və internetin geniş yayılması ilə daha da sürətlənmişdir. Bu transformasiya həm mətbuatın strukturu, həm informasiya yayım üsulları, həm də auditoriya ilə ünsiyyət formatında ciddi dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. Sözügedən problem, o cümlədən ənənəvi medianın transformasiyası son illərdə media sahəsi ilə əlaqədar olan qurumların və jurnalistika sahəsi ilə məşğul

olan mütəxəssislərin diqqət mərkəzində olmuşdur. Problemin araşdırılması müxtəlif mütəxəssislər tərəfindən aparılsa da və bu tədqiqatların nəticələrinə uyğun tədbirlər görülsə də, ənənəvi medianın sıradan çıxma təhlükəsi məsələsi mühüm məsələ kimi gündəmdə qalmaqdadır.

Ölkəmizdə ənənəvi medianın yüksəlişi və sonrakı dövrü

“Ənənəvi media” dedikdə, əsasən, çap mediası (qəzetlər, jurnallar), televiziya və radio nəzərdə tutulur. Bu tip media vasitələrində informasiya mərkəzləşdirilmiş, vahid redaksiya siyasəti ilə yayımlanır və bir çox hallarda tək tərəfli ünsiyyətə əsaslanır. “Ənənəvi media” internet və rəqəmsal medianın yaranmasından əvvəl kütləvi kommunikasiya formalarına, o cümlədən qəzetlər, jurnallar, kitablar və s. kimi çap mediası və televiziya, radio kimi yayım vasitələrinə istinad edirdi (Əliyeva F. (04.03.2025). Dəyişən media mühitində yeni meyillər. socialresearchjournal.az. URL: <https://socialresearchjournal.az/index.php/2025/03/04/deyisen-media-muhitinde-yeni-meyiller/>)

Sovet quruluşu süqut edənə qədər də senzura nəzarəti altında media qurumları respublikada rus və Azərbaycan dilində fəaliyyət göstərirdi. Rejimin son illərində M.Qorbaçov tərəfindən ortaya atılan “yenidənqurma” və “aşkarlıq” siyasəti nəticəsində qeyri-dövlət təşkilatlarının da qəzet buraxması, dövlət telekanalında özəl studiyaların fəaliyyətə başlaması ilə cəmiyyətimiz müstəqil media orqanları ilə tanış olmağa başladı. Həmin dövrdə qeyri-leqal şəkildə çap mediasının zirzəmilərdə primitiv üsullarla hazırlanması müstəqil medianın inkişafından danışmağın hələ tez olduğunun göstərir.

Buna baxmayaraq, bir neçə il sonra respublikada baş qaldıran siyasi təlatümlərlə paralel olaraq rəsmi şəkildə ictimai qurumların orqanları kimi bəzi qəzetlər fəaliyyətə başladı. XX əsrin 80-ci illərində – Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatının başlandığı dövrdə “Azərbaycan”, “Meydan”, “Azadlıq”, “Ayna” (“Zerkalo”), “Aydınlıq”, “Səhər”, “Həyat” və digər mətbuat orqanlarında dərc olunmuş analitik yazılar, ölkənin gələcəyindən narahatlıq hissi və vətəndaşlıq mövqeyi onları millətin obyektiv informasiya mənbəyinə çevirdi. Bu isə Azərbaycanda azad mətbuatın inkişafı, söz və mətbuat azadlığının təmin olunması istiqamətində böyük əhəmiyyətə malik idi (140 illik Azərbaycan mətbuatına qısa nəzər. (21.07.2015). / URL: <https://science.gov.az/az/news/open/2319>).

1991-ci ilin oktyabr ayından etibarən Azərbaycan Respublikasında müstəqil medianın yüksəliş dövrünün start götürdüyünü demək olar. Baş verən çevrilişlər, cəbhədə vəziyyət siyasi təlatümləri daha da qızıdırır, siyasiləşmiş cəmiyyət informasiya tələbatını qarşılamaq üçün ilk növbədə qəzet oxumağa meyillənirdi. Medianın yüksəlişi, siyasi partiyaların və ictimai təşkilatların orqanlarının çoxtirajlı çapı ilə müşayiət olunsay da, həmin dövrdə mətbuat üzərindəki sovetdən qalma senzura hər informasiyanı yaymağa imkan vermirdi. Senzuranın ləğvi məhz Ümummilli Lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin fərmanı ilə 1998-ci ilin avqustunda senzura götürüldü.

1999-cu ildə “KİV haqqında” Qanunun qəbul edilməsi Azərbaycan Respublikasında söz, fikir və mətbuat azadlığının bərqərar olması üçün ciddi zəmin yaratdı. XXI əsrin əvvəllərində də mətbuat özünəməxsus şəkildə inkişaf edirdi. Belə ki, 2000-ci ilin mart ayında Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Sərəncamı ilə “2000–2001-ci illərdə kütləvi informasiya vasitələrinin maddi-texniki şəraitinin yaxşılaşdırılması üzrə Tədbirlər Proqramı” təsdiq olundu. Bir sıra qəzetlərin borcları silindi. 2003-cü ilin mart ayında isə media-hakimiyyət münasibətlərini tənzimləyən qurum – Azərbaycan Mətbuat Şurası yaradıldı (140 illik Azərbaycan mətbuatına qısa nəzər. (21.07.2015). / URL: <https://science.gov.az/az/news/open/2319>). Sonrakı 10 illik dövrü Azərbaycan Respublikasında “medianın yüksəlişinin ikinci mərhələsi”də adlandırmaq olar. Həmin illərdə müstəqil fəaliyyət göstərən

çap mediasının gündəlik, aylıq və illik tirajlarının statistikasını bunu deməyə əsas verir. Ölkəmizdə çap mediasının inkişafı senzuranın ləğvindən sonrakı 10 il ərzində davam etsə də, ənənəvi qəzet və jurnalların onlayn versiyalarının yaranması qəzet satışına təsirsiz ötürmədi. Təxminən 2008–2010-cu illərdə ölkəmizdə də internet istifadəçilərinin, eyni zamanda informasiya mənbələrinin sayının artması çap mediasının tənəzzül dövrünə qədəm qoymasına yol açdı.

Ənənəvi medianın fəaliyyətini dayandırmaması üçün dövlət tərəfindən də xüsusi addımlar atıldı. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 31 iyul tarixli 2957 nömrəli Sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi Konsepsiyası” təsdiq edilmiş, həmin Sərəncam əsas götürülərək, 2009-cu ilin aprel ayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı Fərmanla Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun (KİVDF) yaradılması, həmin fond vasitəsilə layihələrin həyata keçirilməsi bu qəbildən olan addımlardandır (AR Prezidenti yanında KİVDF-nin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. (03.04.2009).URL:https://azertag.az/xeber/azerbaycan_respublikasinin_prezidenti_yaninda_kutlevi_informasiya_vasitelerinin_inkisafina_dovlet_desteyi_fondunun_yaradilmasi_haqqinda_azerbaycan_respublikasi_prezidentinin_fermani).

Vurğulamaq yerinə düşər ki, 1998-ci ildən sonrakı 10 il və KİVDF-nin yaradılmasından ötən dövrdə ölkə mediası üçün müsbət yöndə xeyli işlər görülmüşdür. Belə ki, XXI əsrin ilk 20 ilində bu sahədə aparılan islahatlar nəticəsində ölkədə senzura, söz və məlumat azadlığını məhdudlaşdıran maneələr aradan qaldırılmış, medianın fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik bazası formalaşdırılmışdır.

44 günlük Vətən müharibəsindən sonra dövlətin media siyasətində də dəyişiklik baş verdi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Azərbaycan Respublikasında media sahəsində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında” Fərmanı ilə medianın inkişafında yeni bir mərhələnin bünövrəsi qoyuldu. Ölkədə medianın inkişafının dəstəklənməsi, bu sahədə institusional quruculuq işlərinin davam etdirilməsi, yeni informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının və innovasiyaların tətbiqinin stimullaşdırılması məqsədilə Medianın İnkişafı Agentliyinin (MEDİA) yaradılmasına da məhz bu istiqamətdə həyata keçirilən quruculuq prosesinin tərkib hissəsi kimi yanaşmaq lazımdır (Azərbaycan Respublikasında media sahəsində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında AR Prezidentinin Fərmanı. (12.01.2021). URL:<https://e-qanun.az/framework/46675>). Dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin 12 yanvar 2021-ci il tarixli Fərmanı ilə MEDİA-nın yaradılması ilə çətin günlərini yaşayan ənənəvi və yeni media subyektlərinə yeni dövrün yeni reallıqları və şərtləri çərçivəsində təmənnəsiz maliyyə dəstəyi göstərilməsi davam etməkdədir.

Yeni medianın inkişafı və çap mediasının transformasiyası problemləri

“Yeni media” – rəqəmsal platformalar üzərindən yayımlanan, interaktiv, çoxistiqamətli, mobil cihazlarla uyumlu və istifadəçi iştiraklı informasiyanı əhatə edən media növüdür. Buraya onlayn xəbər portalları, sosial media, bloqlar, “YouTube” kanalları, podkastlar və s. daxildir. 1990-cı ildə “Knight Ridder” qəzetinin yeni media direktoru Rocer Filderin portativ elektron qəzətdən danışanda ona “dəli” deyirdilər. O bir qrup skeptik jurnalistə deyirdi ki, gələcəkdə oxucular qəzet almaq əvəzinə, qəzet materiallarını hansısa bir kabel və ya telefon xətti vasitəsilə öz elektron cihazlarına endirib oxuya biləcəklər... (Bəşirli, Cavadova və İzzətli, 2017, s.11).

Yeni media forması olan veb (www) texnologiyalarının inkişafı ilə sıx bağlıdır. 1990-cı ildə “World Wide Web”in (Ümumdünya Şəbəkəsinin) ortaya çıxması ilə internet bütün dünyanı əhatə edən

xüsusiyyət qazanmışdır. “Veb 1.0” olaraq da adlandırılan bu proqram Cenevrədəki Avropa Nüvə Tədqiqatları Mərkəzində (CERN) işləyən Berners-Li tərəfindən kəşf edilmişdir. Berners-Li internetə qoşulmuş istənilən kompüterdən məlumat əldə etməyə imkan verən hipermətn ötürmə protokolu (http), hipermətn işarələmə dili (html) və vahid resurs yükləyicisi (Uniform Resource Loader – URL) kimi proqramları müəyyən edərək tətbiq etmişdir. Veb 1.0-in yuxarı versiyası olan veb 2.0 texnologiyası insanı mərkəzləşdirir, sosiallaşmağa, əməkdaşlığa imkan verir, daha çox qarşılıqlı əlaqəyə əsaslanır. Məhz bu xüsusiyyətlərinə görə veb 2.0 – “sosial şəbəkə” də adlanır. 1995-ci ildən internetdən istifadə genişləndikdən sonra dünyada istifadə olunan media növlərinin əksəriyyəti yeni mediada birləşməyə başladı. Buna baxmayaraq, sosial medianın populyarlaşması ənənəvi medianı təhlükə altına qoydu (Əliyeva F. (04.03.2025). Dəyişən media mühitində yeni meyillər. URL:<https://socialresearchjournal.az/index.php/2025/03/04/deyisen-media-muhitinde-yeni-meyiller/>). Son 20–25 ildə Azərbaycan elektron informasiya vasitələrinin daha sürətli inkişafı ilə göz önündədir. Bu gün elektron informasiya vasitələri ilə ənənəvi media vasitələri arasında güclü rəqabət gedir. İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı nəticəsində ənənəvi medianın oxucuları azalır, əksinə onlar xəbərləri internet vasitəsilə əldə etməyə üstünlük verirlər (140 illik Azərbaycan mətbuatına qısa nəzər. (21.07.2015)./URL: <https://science.gov.az/az/news/open/2319>).

Yeni medianın Azərbaycan Respublikasında inkişafı təxminən 2010-cu ildən sonra daha sürətlə getmişdir. Həmin ərəfədə yeni informasiya agentliklərinin və xəbər portallarının yaradılması bu prosesi daha da sürətləndirmişdir. Rəqəmsallaşma dövründə ənənəvi qəzet və jurnallar onlayn versiyalarını yaratmağa başladı, “Turan”, “APA”, “Trend”, “Report” və s. kimi xəbər agentlikləri internet üzərindən fəaliyyətə keçdi. Multimedia inteqrasiyası yolu ilə xəbər portalları yazılı mətnlə yanaşı video, foto, infoqrafika kimi elementləri də təqdim etməyə başladılar. TV kanalları öz yayım kontentlərini “YouTube” və sosial şəbəkələrdə paylaşmağa başladılar. Sosial medianın rolunun artması nəticəsində 2015-ci ildən sonra “Facebook”, “Instagram”, “Twitter”, “TikTok” kimi platformalar əsas informasiya mənbələrinə çevrildi. Jurnalistlər fərdi səhifələri vasitəsilə müstəqil kontent yaratmağa başladılar. Eyni zamanda oxucular yalnız informasiya qəbul edən yox, həm də istehsal edən rola keçidilər.

Ənənəvi media yeni texnologiyaların inkişafı ilə bağlı onlayn platformalar yaratmaqla tam ayaqlaşma bilmirdi. Bütün bu problemlər azmış kimi, 2020-ci ildə başlanan və təxminən iki ilə yaxın təsirləri ötürməyən pandemiya çap mediasının fəaliyyətinə ciddi ziyan vurdu. İnternet media ilə rəqabətdə uzun zamandır çətin günlər yaşayan mətbuata daha bir zərbə dünyada elan olunan karantin rejimi səbəbindən qəzetlərin çap, yayım, satış imkanlarının azalması oldu. Bununla da qəzetçilik ənənələri operativ və onlayn medianın kölgəsində qaldı. Lakin hələ də dünyanın bir çox ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda fəaliyyətini davam etdirən qəzetlər var. Hər kəsi düşündürən əsas məqam isə çap mediasının gələcəyi və bununla bağlı dünyada gedən tendensiyadır. Belə fikirlər var ki, artıq çap mediasının dövrü başa çatıb. Ancaq çap mediasının dövrünün bitməsi və onun bir informasiya daşıyıcısı olaraq cəmiyyətin tələbatını ödəyib-ödəməməsi ilə müəyyən olunmur (Liftiyeva. (19.08.2020). Çap mediasının taleyi - dünyada və Azərbaycanda vəziyyət. URL: https://musavat.com/news/cap-mediasinin-taleyi-dunyada-ve-azerbaycanda-veziyyet_727656.html). Lakin ölkəmizdə çap mediasının gerçək tirajı və satışı barədə statistika həyəcan təbili çalmağa əsas verir.

Transformasiya prosesində çətinliklər və problemlər bununla bitmir. Belə ki, rəqəmsal platformalar hələ ənənəvi reklam gəlirlərini əvəz edə bilmədiyi üçün maliyyə problemi mövcuddur. Bununla yanaşı, peşəkar jurnalistika ilə blogger jurnalistikası arasında fərq itib. Yalan xəbər (“feyk

nyus”) problemi – dezinformasiya və süni intellektin mediada yaratdığı problemlər ciddi şəkildə özünü göstərir. Bununla belə, ənənəvi medianın xəbər siyasətindən danışmaq bir qədər çətindir. Çünki onlayn media xəbərlərin daha cəld və operativ çatdırılması baxımından ənənəvi medianı geridə qoyur. İndiki vəziyyət ənənəvi medianın həm forma, həm də məzmunca yeniləşməsinə tələb edir. Ancaq ənənəvi media üçün yeni prioritetlər var. Analitik təhlillərin və problemlərin kökünün araşdırılması baxımından internet mediası ənənəvi medianın yerini vermir və bu missiyanı daşımır (Jurnalistikanı həyat tərzimizə çevirmişik. (24.06.015). URL: <https://news.milli.az/society/352489.html>).

Çap mediasının qarşılaşdığı problemlər bütün dünyada özünü göstərən, İKT-nin inkişafı nəticəsində informasiyanın əvvəlkindən daha sürətli ötürülməsi ilə müşayiət olunan yeni tendensiyalarla bağlıdır. Çap mediasının zəifləməsi bir tərəfdən qlobal tendensiyadırsa, digər tərəfdən də redaksiyaların müasir çağırışlara çox gec uyğunlaşması və ya bəzən, ümumiyyətlə, reaksiya verməməsi kimi spesifik səciyyə daşıyan nüanslarla bağlıdır. Məhz bu səbəblər qəzetlərin geniş oxucu auditoriyasını itirməsi ilə nəticələnir (Məqsədimiz Azərbaycan mediasını güclü görməkdir. (27.05.2021). azertag.az. / [Elektron resurs] / –27.05.2021. / URL: https://azertag.az/xeber/ehmed_ismayilov_meqsedimiz_azerbaycan_mediasini_guclu_gormekdir-1791505). Eyni zamanda Yeni texnologiya insanların xəbər oxuma davranışını da dəyişib: Uzun məqalələr yerini qısa, tez oxunan xəbərlərə verib. Başlıqlarla manipulyasiya geniş yayılıb. İnsanlar daha çox vizual və emosional kontentə üstünlük verir. Bu da jurnalistikanın keyfiyyətinə və ciddiliyinə mənfi təsir edir.

Çap mediasından yeni media jurnalistikasına keçidin müsbət cəhətləri və çətinlikləri

Çap mediasının transformasiyasının müsbət təsirləri də mövcuddur. Yeni texnologiyalar mətbuat üçün yeni imkanlar da yaradıb. İnformasiyanın daha sürətli və geniş auditoriyaya çatdırılması, interaktivlik və iştirakçılıq artıb, gənc nəsil arasında mediaya maraq yüksəlib. Yeni peşələr: kontent yaradıcısı, SMM mütəxəssisi, rəqəmsal jurnalist və s. yaranmışdır. Yeni texnologiyaların əsas xüsusiyyətlərinə bunlar daxildir: sürət (informasiya saniyələr içində yayılır), əlçatanlıq (hər kəs informasiya yayımçısına çevrilə bilər), interaktivlik (oxucu təkcə informasiya istehlakçısı deyil, həm də iştirakçısıdır), ağıllı alqoritmlər (insanlara yalnız maraqlandıqları kontent göstərilir). Jurnalistikanın transformasiyası podkastlar və videojurnalistika, multimedia kontenti (infoqrafika, video reportaj, canlı yayım), süni intellektin istifadəsi (xəbər və təhlil hazırlanmasında) ilə özünü göstərir. Lakin transformasiya bütün redaksiyalara aid deyil, texniki və maliyyə imkanları zəif qurumlar geridə qalır.

Dövlət tərəfindən maliyyə dəstəyinə baxmayaraq, mətbuatın tənəzzül mərhələsindən çıxma bilməməsinin əsas səbəbləri sosial medianın yüksəlişidir. Belə ki, “Facebook”, “Instagram”, “TikTok” və X (əvvəlki “Twitter”) kimi platformalar insanların xəbərləri bu mənbələrdən əldə etməsinə səbəb olur. Hazırda informasiya bolluğu mövcud olsa da, müəllif və keyfiyyət problemi özünü göstərir. Yeni texnologiyalar sayəsində hər kəs “jurnalist” ola bildiyi üçün keyfiyyətsiz, yoxlanılmamış məlumatların sayı artır. Bu, ümumilikdə informasiya məkanına olan inamı sarsıdır.

Çap mediasının, ümumiyyətlə, ölkədə medianın əsas problemi maliyyə ilə bağlıdır. Bu vəziyyətdə reklam gəlirlərinin azalması, ənənəvi qəzet və portallar reklam bazarını “Google”, “Facebook” və yerli platformalara udurur. Bu da onların maliyyə dayanıqlılığını zəiflədir. Bunu nəzərə alan Azərbaycan dövləti MEDIA vasitəsilə bəzi nəşrlərə və elektron media subyektlərinə dövlət yardımını ayırır. Bununla yanaşı, Azərbaycanda çap mediasının inkişafı və rəqəmsal transformasiyanın dəstəklənməsi ilə bağlı strateji plan, mediaya dəstək mexanizmləri barədə beynəlxalq təcrübənin təhlili

əsasında təkliflər hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim edilib (Azərbaycanda çap mediasının dəstəklənməsi ilə bağlı strateji plan hazırlanıb. (12.01.2023). editor.az / [Elektron resurs] / –12.01.2023 / URL: <https://editor.az/azerbaycanda-cap-mediasinin-desteklenmesi-ile-bagli-strateji-plan-hazirlanib>). Bundan əvvəl, 2022-ci ildən ölkəmizdə kütləvi informasiya məhsulları, kitablar və dərsliklərin ərsəyə gəlməsi üçün kağızın idxalı və satışı əlavə dəyər vergisindən azad edildi. Media subyektlərinin iqtisadi müstəqilliyinin gücləndirilməsi istiqamətində növbəti prinsipial addım 2023-cü ilin yanvarın 1-dən ölkə mətbuatına vergi təsirlərinin tətbiq edilməsi oldu (Azərbaycan mediasının gələcəyə yönəlik strateji inkişafı barədə nə demək olar? (27.05.2025). apa.az. / [Elektron resurs] / –27.05.2025 / URL: <https://tezadlar.az/azerbaycan-mediasinin-geleceye-yonelik-strateji-inkisafi-barede-ne-demek-olar/>).

Qeyd edilənlərə baxmayaraq, çap mediasının sıradan çıxacağı ilə bağlı proqnoz vermək çətinidir. Çünki qəzetlər, çap mediası həm də salnamə xarakteri daşıyır, yazılı tarixdir, bütün dünya üçün də bu əhəmiyyətlidir. Elektron daşıyıcılar tam təhlükəsiz deyil, müəyyən müddətdən sonra sıradan çıxırlar. Yaxın 50 ildə çap mediasının tamamilə sıradan çıxması üçün əsas yoxdur. Forma və mahiyyət olaraq dəyişir, yenilənir, qəzetlərin müxtəlif əlavələri olur. Pandemiya şəraitində əsasən yayım problemi oldu. Yayım problemi əslində Azərbaycanda hər dövrdə olub. (Liftiyeva. (19.08.2020). Çap mediasının taleyi - dünyada və Azərbaycanda vəziyyət. URL: https://musavat.com/news/cap-mediasinin-taleyi-dunyada-ve-azerbaycanda-veziyyet_727656.html).

Sözsüz ki, texnologiyanın inkişafı jurnalistika sahəsinə və onunla bağlı olan ənənəvi mediaya müsbət və mənfi təsir edib. Modernləşmə jurnalistikanın daha çoxşaxəli olmasına və çatışmayan boşluqları doldurmaqda vasitəçi rolunu oynadı. Nəticədə ənənəvi medianın gələcəyi üçün təhlükələr yaratdı. Təəssüf ki, hazırda ənənəvi mediaya keçmişdəki kimi ehtiyac duyulmur. Artıq ənənəvi qəzetləri elektron qəzetlər, televiziyanı canlı yayım platformaları və sosial şəbəkələr, radionu isə podkast və musiqi platformaları əvəz edir. Zamanla bu ənənəvi medianın keçmişdə qalmasına səbəb ola bilər. Ənənəvi medianın geridə qalması jurnalistika üçün mənfi haldır. Yeni media və rəqəmsallaşmanın gətirdiyi imkanlar ənənəvi mediada istifadə olunmalıdır ki, bu media özünü qoruya bilsin (Məcidov. (27.05.2025). Ənənəvi medianı yaşadaq! URL: https://informer.az/news_20476.html). Çap mediası Azərbaycan milli sivilizasiyasının nailiyyəti kimi bundan sonra da yaşamalıdır. Dövlət də onun intellektual fəaliyyət sahəsi kimi qorunub saxlanılmasında maraqlı olmalıdır. (Liftiyeva. (19.08.2020). Çap mediasının taleyi - dünyada və Azərbaycanda vəziyyət. URL: https://musavat.com/news/cap-mediasinin-taleyi-dunyada-ve-azerbaycanda-veziyyet_727656.html).

Nəticə

Beləliklə, dövlət çap mediasının gələcəyindən narahat olduğu üçün bir sıra qəzetlərə maliyyə yardımını ayırsa da, ciddi inkişaf və tiraj sayının artmasından danışmaq olmur, bu dəstək sadəcə onların mövcudluğunun qorunmasını təmin edir. Bu vəziyyət onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanda ənənəvi mətbuatın tamamilə yeni mediaya keçidi zamanla daha da dərinləşəcək. Bu vəziyyət vizual və qısa formatlı kontentlərin artması kimi yeni trendlərlə müşayiət olunacaq. Yeni texnologiyalar Azərbaycanda mətbuatın forma və funksiyasını köklü şəkildə dəyişib. Bu dəyişikliklər daha çox tənəzzül və etibar itkisi ilə müşahidə olunur. Amma eyni zamanda yeni imkanlar da mövcuddur və onlardan faydalanmaq üçün aşağıdakı təklifləri nəzərə almaq lazımdır:

1. Dezinformasiyanın qarşısının alınması üçün media savadlılığının təbliğ olunması geniş şəkildə davam etdirilməlidir;

2. Qonşu ölkələrdə mövcud olduğu kimi, özəl şirkətlərin açıq şəkildə media subyektləri yaratması təşviq edilməlidir;

3. Azərbaycan Respublikasında nümunəsi nəzərə çarpsa da, maliyyələşməsi bəlli olan gerçək mediaholdinglər yaradılmasına ehtiyac var;

4. Jurnalistlərin yeni texnologiyalara uyğunlaşması üçün təlimlərin genişləndirilməsi davam etməlidir;

5. İctimaiyyətin etibarını qazanmaq üçün yalan xəbər yaymaqla, başlıqlarla manipulyasiya ilə deyil, şəffaf və dürüst jurnalistika ilə məşğul olmaq lazımdır.

Ədəbiyyat siyahısı

1. Azərbaycan Respublikasında media sahəsində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, № 1249, Bakı: / [Elektron resurs] / – 12.01.2021/ URL: <https://e-qanun.az/framework/46675>
2. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı. / [Elektron resurs] / – 03.04.2009. https://azertag.az/xeber/azerbaycan_respublikasinin_prezidenti_yaninda_kutlevi_informasiya_vasitelerinin_inkisafina_dovlet_desteyi_fondunun_yaradilmasi_haqqinda_azerbaycan_respublikasi_prezidentinin_fermani
3. Azərbaycan mediasının gələcəyə yönəlik strateji inkişafı barədə nə demək olar? , Bakı: / [Elektron resurs] / –27.05.2025 / URL: <https://tezadlar.az/azerbaycan-mediasinin-geleceye-yonelik-strateji-inkisafi-barede-ne-demek-olar/>
4. Azərbaycanda çap mediasının dəstəklənməsi ilə bağlı strateji plan hazırlanıb Bakı: / [Elektron resurs] / –12.01.2023 / URL: <https://editor.az/azerbaycanda-cap-mediasinin-desteklenmesi-ile-bagli-strateji-plan-hazirlanib>.
5. Bəşirli A., Cavadova X., İzzətli S. Yeni media jurnalistikası. Avropa Şurası. 2017, 66 s.
6. Əliyeva F. (2025). Dəyişən media mühitində yeni meyillər. Sosial Tədqiqatlar Jurnalı, Bakı: [Elektron resurs]: 04.03. 2025/ URL: <https://socialresearchjournal.az/index.php/2025/03/04/deyisen-media-muhitinde-yeni-meyiller/>
7. Jurnalistikanı həyat tərzimizə çevirmişik, Bakı: / [Elektron resurs] / – 24.06.015 / URL: <https://news.milli.az/society/352489.html>
8. Lifiyeva N. Çap mediasının taleyi - dünyada və Azərbaycanda vəziyyət. / [Elektron resurs]: – 19.08.2020 / URL: https://musavat.com/news/cap-mediasinin-taleyi-dunyada-ve-azerbaycanda-veziyyet_727656.html
9. Məcidov R. Ənənəvi medianı yaşadaq!, Bakı: / [Elektron resurs] / – 27.05.2025/ URL: https://informator.az/news_20476.html
10. Məqsədimiz Azərbaycan mediasını güclü görməkdir Bakı: / [Elektron resurs] / –27.05.2021. / URL:https://azertag.az/xeber/ehmed_ismayilov_meqsedimiz_azerbaycan_mediasini_guclu_gormekdir-1791505
11. 140 illik Azərbaycan mətbuatına qısa nəzər / [Elektron resurs] / – 21.07.2015 / URL: <https://science.gov.az/az/news/open/2319>